

Prototípus ismertető jegyzőkönyv

A Rugalmas mellövű (szügyelős) hám fejlesztése

Jegyzőkönyvet készítette: K9-Sport Kft.
Jegyzőkönyv száma: K9-PJK1/2018
Jegyzőkönyv készítésének dátuma: 2018.03.31.

Tartalomjegyzék

1. Előzmény	3
2. A Rugalmas mellövű kutyahám kifejlesztésének célja.....	3
3. A Rugalmas mellövű kutyahám fejlesztésének tárgya	5
4. A Rugalmas mellövű kutyahám fejlesztésének ütemei	6
4.1. Előzmények, a probléma megfogalmazása	6
4.2. A kutatás leírása.....	8
5. A fejlesztéssel létrehozott rugalmas kutyahámok bemutatása.....	11
6. Eredmények ismertetése	12

1. Előzmény

A „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (GINOP-2.1.7-15) pályázat keretén belül a kitűzött cél, a Rugalmas mellövű szügyelős hám és az igénypontokban megfogalmazott rugalmas elemet tartalmazó találmány prototípus gyártása póráz és/vagy kutyahám kialakításban, valamint ezek széria gyártása. A jegyzőkönyv a prototípus létrehozásának igazolását szolgálja.

2. A Rugalmas mellövű kutyahám kifejlesztésének célja

Cél az ízület kímélő kutyahám megalkotása elsődlegesen szügyelős, de lehetőség szerint minden hámtípus esetében a piaci igények alapján. Cél a Duo-Flex márkanév alatt kifejlesztendő rugalmas rendszer beépítésének megvalósítása hámokban oly módon, hogy az világújdonságként a kutyára és az őt pórázon sétáltató emberre is egyaránt ízületkímélő hatással legyen.

A fejlesztések annak tudatában kell történnenek, hogy a kutyahámok kialakítás szerinti teljes szortimentjét lefedje, függetlenül attól, hogy szügyelős vagy nyakhámokról van szó. Cél, hogy az egyes fejlesztési lépések során napvilágra került feltatálói lépéseket, külön-külön vagy egyben szabadalmi illetve formatervezési iparjogi védelem alá helyezzük és azt nemzetközi szinten kiterjesszük az Európai Unió határain kívülre is.

A kutyahámnak és a póráznak a feladata a két különböző nagyságú, sebességű és sebességirányú tömeg között a lehető legkisebb maximális erővel való kapcsolódás megvalósítása. A két tömeg (ember és kutya) aránya nagy tartományt ölel fel, emiatt a kutyahám különböző méretben, különböző mechanikai jellemzőkkel készül. Állandóan feszes póráz esetén is az ember és a kutyahám mozgása során a lépés és a karlengés következtében folyamatosan egy periódikus dinamikus gerjesztés lép fel, a terhelés ún. rángatási erőt okoz, ami az erősségétől függően az ízületekre káros hatású.

A technika szintjében fellelhető, szügyelős kialakítású hámok, kutyahámok bőr és/vagy textil övekből állnak, melyet a kutya hátrészen, mellrészén és mellkas alatti részén fixen vagy esetenként oldhatóan ki vannak párnázva.

Ezen hevederek a technika állása szerinti szügyelős kutyahámok esetében fixen egymáshoz rögzített, érdemleges (formastabil) megnyúlásra képtelen kialakításúak. A textiliparban rendszeresített szövési eljárással (láncfonalak és vetülékfonalak összeszövésével) készülnek általában szintetikus (PE, PP, PA) szálakból. A terhelések során hosszúságukat ezek a hevederek megtartják. Nyúlási értékeik, rugalmasságuk messze elmarad a gumi, szilikon vagy elasztomer anyagokétól, illetve megnyúlásuk maradandó teherbírás csökkenéssel vagy szakadással jár. Tény, hogy különösen a fejlődésben lévő fiatal kutyák csontozata kívánja meg az erőteljes behatásoktól való kíméletet. Ide tartozik akár a napi, pórázon való sétáltatásból eredő terhelés is. A mellöv és/vagy mellkas alatti öv bélelése csak részleges megoldást jelent, mert a hevederekbe hirtelen erővel belefeszülő, sokkhatás szerű terhelést a bélésanyag nem csökkenti kellő mértékben.

Ezen káros hatás csillapítására az elasztikus, rugalmas kutyahám kiválóan alkalmas.

A találmány célja a négylábú emlősállatok, elsősorban kutyák pl. autóban vagy rendőrségi munka során történő rögzítésére is alkalmas sügyelős hámjának tökéletesítése, azon belül a váll ízületeket megóvó elasztikus és/vagy egy adott szakaszon kialakított elasztikus, rugalmas megnyúlásra alkalmas mellöv kialakítás. Cél továbbá a technika szintjében ismertett hátrányok kiküszöbölése, a nyomáelosztó hatás növelése anélkül, hogy a felhasználónak ez külön beállítási és/vagy szerelési munkát jelentene. Célja továbbá, hogy más, a kutyákétól eltérő mellkas felépítésű, házi kedvencként tartott emlősállatokra is megfelelő legyen a sügyelős hám azáltal, hogy az elasztikus mellöv az állat mellkasára mozgás közben mindig ráfeszül. Cél a pórázon sétáltatás során fellépő mikro-rezgések és rántások káros hatásainak csökkentése. Célja tehát, hogy a vezető pórázon való sétáltatás közben a mikro-rezgések a póráz csatlakozóra beérkezve, az elasztikus elem kifáradási határán belüli megnyúlással, a behatároló elem hosszán belül tompításra kerüljenek, illetve az állat hátát vagy a mellkasát a háti rész és/vagy az elasztikus elem elmozdulása, súrlódása ne irritálja. Cél, hogy a póráz csatlakozó ellássa feladatát, azaz a kutya súlyának többszörösét váratlan erőbehatások során elbírja, függetlenül attól, hogy milyen irányból érkezik az erőhatás, és mindemellett legyen a póráz csatlakozó rugalmasan elmozduló, legkedvezőbbben időben az első elem, mely az erőhatások során rugalmasan elmozdul. Cél, hogy a vállrészi elem rugalmas kialakítású legyen és képes legyen a póráz csatlakozó elmozdulásával ellentétes irányú, periodikusan ismétlődő elmozdulásra. Cél az elasztikus elem és a vállrészi elasztikus elem erősségének, hosszának és/vagy szélességének optimalizálása, a rugómerevség meghatározása. Cél, hogy egy behatároló elem a háti részen minimális kiöblösödést mutatva, a póráz csatlakozónak elmozdulási lehetőséget biztosítson, de ne akadjon be a tereptárgyakba. Cél a póráz csatlakozó akadálymentesen elforduló kialakítása. Cél a behatároló elem kiöblösödésével és/vagy a behatároló elem bélés lemezzel való összerögzítésével egy megnyúlási végpont kialakítása, mely maximalizálja az elasztikus elem megnyúlását.

A találmány továbbá azon a felismerésen alapul, hogy egy pl. autóbalesetnél, vagy szolgálati kutyák speciális szállításánál, eresztésénél olyan, az állat mellkasát terhelő erők lépnek fel, melyet a technika szintjében ismertett nyomáelosztók, elasztikus hámok nem tudnak kellőképpen kompenzálni, esetenként tartósan, deformálódás nélkül elviselni. A sügyelős hám mellövének adott szakaszon történő, behatárolt megnyúlásra képes eleme kivitelezhető és alkalmas arra, hogy a felhasználás során jelentősen csökkentse az állat mellkasát érő hirtelen terhelés okozta sérülések esélyét. A mellöv megnyúlásának mértékét az elasztikus rész csekély teherhordó képessége miatt egy külön elemmel korlátozni kell.

Felismerhető továbbá, hogy a sügyelős gyorskioldós hám rendkívül egyszerűen fel és leszerelhető egyéb más emlősállatok esetében is, de a fix, rugalmas megnyúlásra képtelen mellöv miatt, a mellső lábakkal az állatok azt átugorják és a hámból kiszabadulnak, vagy belegabalyodnak. Különösen olyan állatfajok esetében áll fent ez a veszély, melyeknek mellkasi részének felépítése jelentősen eltér a kutyáétól (nyúl, macska). Amennyiben a mellöv megnyúlása nincs megfelelően maximalizálva, akkor szintén előfordulhat, hogy a kutya kiszabadul a kutyahámból. Amennyiben egy külön alkatrész nem veszi át a terhet a mellöv elasztikus részétől, úgy az idő előtt elhasználódik, továbbá sérülésveszélyt jelent a kutya számára.

3. A Rugalmas mellövű kutyahám fejlesztésének tárgya

A találmány tárgya tehát, egy négylábú emlősállatok részére kifejlesztett rugalmas mellövű szügyelős hám, az alábbi részekkel, tartozékokkal:

- legalább egy hátheveder,
- a háthevederen legalább egy tartógyűrű,
- a háthevedert keresztezően egy, az állat mellkasát körülölelő, a két vállízületet összekötő mellöv, a lentebb kifejtett tulajdonságokkal,
- a hátheveder és a mellöv kereszteződésének folytatásában legalább egy, az állat mellkasát alulról körülölelő, állítható hosszúságú, nyitható, mellkas alatti öv,
- legalább egy, a mellövvel 85 foknál kisebb szöget bezáró, a mellövet a háthevederrel a tartógyűrű irányába fixen összekapcsoló összekötő elem.

A fejlesztés lényege, hogy a rugalmas mellövű szügyelős hám *mellövének, legalább egy elasztikus részeleme van, melynek nyúlási maximumát az elasztikus részelem megnyúlását behatároló elem határozza meg.*

Az elasztikus részelem megnyúlását behatároló elem legkedvezőbben heveder. Az elasztikus részelem megnyúlását behatároló elem legkedvezőbben a rögzítő/állító karikát tartó mellöv részből, anyag folytonosan van kialakítva. Előnyösen az elasztikus részelem és az elasztikus részelem megnyúlását behatároló elem a rögzítő/állító karikán áthaladóan van kiképezve. Kedvezően az elasztikus részelem gumiszálakat tartalmazó heveder.

A fejlesztés lényege továbbá, hogy a póráz csatlakozó az elválasztó tengelyvonal egyik oldalán, míg legalább egy vállrészi csatlakozó elem az elválasztó tengelyvonal másik oldalán, egymással ellentétes irányban, egymástól távolodóan, a póráz csatlakozón átvezetett, a póráz csatlakozó és a behatároló elem rögzítési pont között elnyúló elasztikus elem és a vállrészi csatlakozó elemén átvezetett vállrészi elasztikus elem megnyúlásának mértékében rugalmasan elmozduló.

A póráz csatlakozó és a vállrészi csatlakozó elem elmozdulásának sorrendisége a póráz csatlakozón átvezetett elasztikus elem és a vállrészi csatlakozó elemén átvezetett vállrészi elasztikus elem rugómerevségének méretezésével meghatározott.

A póráz csatlakozó és a vállrészi csatlakozó elem elmozdulásuknak hossza az enyhén kiöblösödő kialakítású behatároló elemmel és annak megnyúlási végpontjával, valamint a vállrészi behatároló elemmel és annak megnyúlási végpontjával meghatározott. Célszerűen a bélés lemezt fedő lemez takarja.

4. A Rugalmas mellövű kutyahám fejlesztésének ütemei

4.1. Előzmények, a probléma megfogalmazása

A rugalmas mellövű kutyahám esetében a 2014-ben leadott szabadalomban leírt kivitelezési folyamat nem volt megfelelő, ezért a terméket tovább kellett fejlesztenünk.

A legyártott próbadarabok bizonyították, hogy a mellöv mindkét oldalán azonos, lehetőleg egy teljesen nyitható megoldást kell alkalmaznunk. Eltérő módszerrel nem érdemes a mellöv két oldalát rugalmassá tenni.

A mellöv két oldalon való, oldható kialakítását tekintettük a mintagyártások után irányadónak. A másik esetben ugyanis a mellöv nem lett volna leszerelhető vagy állítható, mert a megnyúlást behatároló elem a mellöv egy kiöblösödéséből lett volna kialakítva.

A szimmetrikus kialakítású, két fémkeretben rögzített mellövre, használati és titkosított dizájnmintákat adtunk le. A hám mindkét oldalán egy fémbújtatót mutatnak be, melyek hosszabbak, mint az eddigi oválkarika-fémkeret.

A mindkét oldalról oldható mellövet egy leszerelhető párnarésszel - mellpárnával - egészítettük ki, melynek tépőzárás rögzítő elemei voltak. Úgy gondoltuk, hogy a rugalmas mellöv működését pozitívan befolyásolja az erők továbbvezetése a mellső lábak irányába. Cél volt, hogy a mellöv és a mellkas alatti öv összekötésével, horizontálisan fixáljuk az előbbit, annak érdekében, hogy a rugalmas elmozdulása egy adott vonalon történjen.

A fejlesztés piacra jutását és elnevezését szolgáló „shock control” márkabejelentésben védett nevet a piackutatások eredményeképpen elvetettük. Az új márkanev a Duo-Flex lett, mely megmutatja, hogy a hamba két flexibilis anyag van beépítve. A márkabejelentések megtörténtek az unióban és azon kívül is.

Védjegy, védjegy bejelentés

Ügyiratszám	Név	Típus	Státusz	Bejelentő	Nemze
016397234	Duo-Flex	Szó	Lajstromozott	JULIUS-K9 Zrt.	EU
5646014	Duo-Flex	Szó	Lajstromozva	JULIUS-K9 Zrt.	United States
01892478	Duo-Flex	Szó	Bejegyzett	JULIUS-K9 Zrt.	Taiwan

Használati mintaoltalom, használati mintaoltalmi bejelentés

Ügyirat-szám	Lajstrom-szám	Cím	Státusz	Bejelentés dátuma	Bejelentő	Feltaláló	Nemzet
U1700058	-	Kutyahám szabályozott elmozdulású pórzártartó elemmel		2017.03.28.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1700063	-	Mellpárna elem szügyelős kutyahámra		2017.04.04.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1700067	4971	Szügyelős kutyahám leszerelhető mellővvel	Oltalom fennáll	2017.04.06.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1700077	4964	Kutyahám elasztikus tárgyörögztővel	Oltalom fennáll	2017.04.27	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1700143	-	Elasztikus kutyahám		2017.07.20.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1700177	-	Oldható mellpárna		2017.10.03.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1800039	-	Elasztikus vállöv rendszer		2018.03.10.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
U1800054	-	Rugalmas kutyahám		2018.03.29.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország

Szabadalom, szabadalmi bejelentés

Ügyiratszám	Oltalom címe	Oltalom típusa	Bejelentés napja	Bejelentő	Feltaláló	Nemzet
P1700113	Kutyahám szabályozott elmozdulású pórzártartó elemmel	Szabadalmi bejelentés	2017.03.14.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
P1700385	Oldható mellpárna	Szabadalmi bejelentés	2017.09.14.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
P1700387	Elasztikus kutyahám	Szabadalmi bejelentés	2017.09.19.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
P1800024	Biztonsági öv csatlakozó	Szabadalmi bejelentés	2018.01.22.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország
P1800073	Elasztikus vállöv rendszer	Szabadalmi bejelentés	2018.03.01.	JULIUS-K9 Zrt.	Sebő Gyula	Magyarország

Formatervezési mintaoltalom

Formatervezési minta száma	Benyújtás dátuma	Link
003851013-0006	2017.04.10.	https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/003851013-0006

4.2. A kutatás leírása

Minta, - majd sorozatgyártásokat végeztünk a mellpárnával és a rugalmas mellövvel.

Emellett megfigyeltük - a rugalmas mellövű szabadalom alapján -, hogy az amúgy nem tökéletes verzió a gyártási folyamatokban milyen eredményekkel kecsegtet.

A késztermék tesztelését az Ebárvaház és más szervezetek közreműködésével végeztük.

Megállapítottuk, hogy az ügyfelek a mellpárna felszerelését és helyes beállítását nem tudják elvégezni. Így leadtuk a mellpárna-elemeket dizájnmintában védelemre, illetve továbbfejlesztettük annak érdekében, hogy a rugalmas mellöv megvalósítására egy sokkal felhasználóbarátabb megoldást találjunk.

A tesztelések a mellöv kedvezőtlen irányú elmozdulását, a mellöv összegyűrődését és az elasztikus elem méretezési hibáit igazolták.

Ezután az egyéb, rugalmas mellövtől eltérő megvalósítási/fejlesztési útvonalak meghatározása történt.

A piaci fölény biztosítása érdekében a mellöv helyett pórázvezető-karikába épített elasztikus elemek tesztelését is elkezdtük. A két fejlesztési irány közti hatásmechanizmus különbségeit is elemeztük. Rájöttünk, hogy a felhasználhatóság tekintetében is különbségek vannak és a két fejlesztési irány egymás kiváltására nem alkalmas.

A próbagyártások után a pórázvezető-karikába épített elasztikus elemre leadtunk egy szabadalmat, egy használati mintát és dizájnmintákat is egyaránt. Így valósulhatott meg a rugalmas kutyahám egy több ponton működő rugalmas rendszerrel.

A rugalmas mellövű hám fejlesztése közben sikerült egy, a keresőkutyák munkájára is alkalmas, speciális, rugalmas kialakítású kutyahámot kifejlesztenünk. Ebben a mellöv helyett vagy mellett lévő pórázrögzítő-karikát tartó heveder lett rugalmas kialakítású.

Mindkét fejlesztési irányban kedvezőbb volt egy további mellpárna beépítése. Ennek méretezéséhez és formájának kialakításához kivágó kések és sablonok készültek. A termék neve Mantrailing kutyahám, mely világszinten forgalmazásra került.

Általánosan a hám alkatrészeinek gyártása során igyekeztünk a hulladékgazdálkodás tekintetében eredményeket elérni, szabászati hulladékokat használni, emellett rugalmas, formatartó anyagokat tesztelni.

Kifejlesztettünk két új dizájnelemet. Az egyik a rugalmas mellövű hám szegőszalagjában található, mely foszforeszkál és akár további színcsíkot is tartalmazhat. A másik egy műanyag címke, melynek háromszög kialakítása teljesen új.

A rugalmas mellövű hám esetében a mellpárna, a kétoldalról nyitható mellöv és a megnyújtott fémkeret együttes súlya nehéznek bizonyult, ezért többféle könnyebb hevedert és szivacsanyagot is kipróbáltunk.

A mellpárna és a mellöv vízzel telítve különösen nagy kockázatot rejtett magában. A mellöv a kutya mellső lábaira csúszott, ezáltal a kutya elakadt vagy kiszabadult.

Végül az eredetileg - adott hámméretnél - felhasznált sávolymintás hevedernél maradtunk és a párna részbe zártcellás habanyagok tesztelése után 2- 4 mm vastagságút választottunk. Továbbá elkezdtek a teszteléseket hazai és távol-keleti zárt cellás habanyagok tekintetében, melyek aztán nagy mennyiségben a sorozatgyártáshoz megrendelésre kerültek.

A hám mindkét oldalán lévő, megnyújtott, fém oválkarika a mellöv súlyának tesztelésekor sajnos tartós használatra alkalmatlannak bizonyult. A tépőzárral állítható mellöv idővel „lehajolt” a kutya lábaira, ezzel megváltoztatva a hevederek kiszögelléseit. Emiatt a fém keretbe külön szegycsonti mellövrésznyílást építettünk, mely szűk, így megakadályozza a lebillenést.

Tekintve, hogy a mellöv tépőzárral nagyobb méretre állítható, bizonyos méretbeállításoknál a fémkereten átbújtatott mellöv a külön bemeneti nyílástól függetlenül is lebillent. Ezért a mellöv tépőzárjait elnyújtva, egymásra irányulóan kellett kialakítani, hogy mindig szűkre lehessen állítani a fémkereten. A fémkeret kialakítást formatervezési mintában és használati mintában védettük az Európai Unió határain belül. A fémkereteket magyarországi gyártásból biztosítjuk a sorozatgyártáshoz.

A hám két oldalán található elasztikus elemről megállapítottuk, hogy a megnyúlás mértéke nem elegendő, túl nagy erővel kell hatni rá ahhoz, hogy a mikrorántásokat megfelelően felfogja. Ezért az elasztikus elemek meghosszabbítása, túlméretezése céljából a csatornarészbe elnyújtott elasztikus elemek kialakítását kezdtük megvalósítani.

Időközben lezárultak a Innovatex Zrt., az ING-TEX Bt. valamint az Orsó Kft. által végzett tesztelések az irányban, hogy milyen elasztikus elemet, anyagot használjunk rugalmas elemként a kutyahámokban.

A minták tesztelése, varrása és ismételt nyújtási tesztjei után megállapítható volt, hogy a sima habanyagok a varrásnál elszakadnak. Textilburkolással sem lehetett élettartamnövekedést és/vagy megfelelő működést elérni. A célunk megvalósítására csak a heveder kialakítású, szilikon vagy más rugalmas anyaggal összeszőtt textilhevederek alkalmasak.

Az elasztikus elemet magába foglaló csatornarészekről használati mintát adtunk le az SZTNH-nál és elkezdtek a szabadalmi bejelentés előkészítését is.

Ezután méretezések kezdődtek elasztikus hevederek esetében a 0,5-2,5 kg-os terhelésre. Az ING-TEX Bt., a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem és az Innovatex Zrt. segítségével végeztük a tesztelést és méretezést.

Az ING-TEX Bt. terheléstartesztje és számítása alapján meghatároztuk a heveder szelességét és kialakult a megfelelő varrástechnológiánk.

Kísérleteket végeztünk az elasztikus elemek erőfeszítéssel történő bevarrására, mert a fémkeret két bemeneti nyílással nem tudta az elasztikus hevedert megtartani és a hevedert a mozgás összegyűrte. Ennek megoldására heveder erősítések beépítését kezdtük meg a megnyúlást behatároló elembe.

A fémkeret kedvezőtlen mozgását egy 3. nyílással, a fémkeretnek egy keskenyebb meghosszabbításával akadályoztuk meg. Ebbe rögzítettük a fent említett elasztikus elemet.

A csatorna létrehozása során megállapítottuk, hogy csak teljesen akadálymentes belső kialakítással lehet megvalósítani az elasztikus heveder és a fémkeret mozgását.

Az elasztikus elem csatornába építve jól teljesített az 500.000-es rántásteszten.

Szakító tesztekét végeztettünk a Furtinox Kft.-vel a fém keretre is, a drót vastagságának és a keret formájának legprecízebb meghatározása érdekében.

A varrástechnológiában a munkaerőhiány és a gyorsabb munkafolyamatok miatt reteszvarrók és automata varrógépek tesztelése és üzembe állítása kezdődött meg. Reteszelő varrógépeket vásároltunk a Stolcz és Krisztián Kft-től a csatorna részek levarrásához, mert ez a varrás mód bizonyult megfelelőnek.

Belső műanyag- és hevedererősítéseket teszteltünk a rugalmas csatorna részek kialakításánál, hogy az elasztikus hevederek mozgása ne gyűrje össze a hámot. A merev műanyag lemezek beépítését a rugalmas mellöv esetében elvetettük, viszont a rugalmas póráz tartó-karika esetében nélkülözhetetlennek ítéltük meg.

Újabb szabadalom kerül leadásra - az egyidejűleg a mellövi és a póráz tartó karika esetében is rugalmas kialakítás került kikísérletezésre. Megállapítottuk, hogy a póráz tartó karika rugalmassá tétele nélkülözhetetlen, mert ez alkalmas arra, hogy a legkisebb rántásokra is reagáljon, míg a nagyobb erőkre a mellöv elasztikus elemei kell, hogy reagáljanak.

Kizártuk a mellövet tartó keretek tekintetében is a műanyag használatát és a rozsdamentes acélnál maradtunk. A rozsdamentes huzalból való gyártás jóval magasabb, mint 1 euro / darabárat tudott biztosítani és a hegesztések sorjázása kockázatot hordozott magában, mert sérült a működés közben az elasztikus heveder. Stanckéssel kivágott technológia kidolgozásába kezdtünk a Furtinox Kft.-vel, melynek során rozsdamentes acéllemezéből került kivágásra a mellövi fémkeret. Hegesztést nem tartalmazott, teherbírása kiváló lett. A fémek koptatására, gömbölyítésére fejlesztéseket kellett beindítani, mert az élek az elasztikus elemet elvágták a használat során.

A rugalmas mellövű hám esetében a mellöv nagyobb súlya miatt a hám egészének súlyát csökkenteni kellett. Emiatt a nyeregrészes kialakítást is elkezdtük tesztelni. Megoldást kerestünk a könnyű zárt cellás habok felhasználására és az eddig felhasznált belső textilek kiváltására. Célunk innentől a súlycsökkentés és a nedvszívó anyagok elhagyása volt. Ennek érdekében könnyebb felső, fedőanyagokat teszteltünk a nyeregrész és a párna rész burkolásához.

Elkészültek az első prototípusok a rugalmas mellövű hámból közepes termetű kutyák részére is, új fémkerettel és fizikai számításokon alapuló gumi méretezéssel, egyidejűleg a mellövi és a póráz tartó karika esetében kialakított rugalmas szerkezettel.

Szabadalmat és használati mintát adtunk le a mellöv párnarésszel egybeépített verziójáról, mely működésével megkönnyíti a beállítást és jól kiegészíti a rugalmas működést.

Dizájn minták sorozata készült még az új fém kerettel és a nyeregrész leszerelt mellöves verziójáról.

Európai Unió formatervezési minták kerültek leadásra az alábbi számok szerint:

005437506-0001; 005437506-0002; 005437506-0003; 005437506-0004; 005437506-0005;
005437506-0006; 005437506-0007; 005437506-0008; 005437506-0009; 005437506-0010;
005437506-0011; 005437506-0012; 005437506-0013; 005437506-0014; 005437506-0015;

005437506-0016; 005437506-0016; 005437506-0017; 005437506-0018; 005437506-0019;
 005437506-0020; 005437506-0021; 005437506-0022; 005437506-0023; 005437506-0024;
 005437506-0025; 005437506-0026; 005437506-0027; 005437506-0028; 005437506-0029;
 005437506-0030; 005437506-0031; 005437506-0032; 005507720-0001; 005507720-0002;
 005507720-0003; 005507720-0004; 005507720-0005; 005507720-0006; 005507720-000;
 005507720-0011; 005507720-0012

5. A fejlesztéssel létrehozott rugalmas kutyahámok bemutatása

A Prototípus termék megvalósítása európai, valamint német formatervezési minták alapján - melyek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market), illetve a Német Szabadalmi és Védjegy Irodánál (DPMA - Deutsches Patent- und Markenamt) a Julius-K9 Bt., mint tulajdonos neve alatt szerepelnek - történt, beleépítve a használati mintában (U09 00241) és a szabadalomban (P14 00100) ismertetett fejlesztés lényegét.

A Duo-Flex rendszerrel ellátott Powerhám:

MÉRLEK

Mellkasvonaligat
- 68-76 cm
A kutyák súlya
- 14-25 kg
Cikkazon
- 1800C DUO (színek) 0

Eszközlehető felület mérete:
11x4cm

MÉRLEK 1,2,3,4

Mellkasvonaligat és a kutyák súlya

- 63-65cm
23-30 kg
- 71-84cm
28-40 kg
- 82-115 cm
40-70 kg
- 96-138 cm
70-90 kg

Cikkazon:
1800C DUO (színek) 1/2/3/4

Cserelehető felület mérete:
16x3 cm

Rendelhető színek

- 1 fekete
- 2 piros
- 3 kék

IDC® DUO-FLEX®

RUGALMAS MELLŐVŰ KUTYAHÁM

1. A RUGALMAS MELLŐVKIALAKÍTÁS KIKÜSZTÖBÖLI A MIKROREZGÉSEK OKOZTA KÁROS HATÁSOKAT (HÁVS).

A kutya porózson vezetése folyamatos terhelés alá helyezi az ízületeket. Ez fájdalmat okozhat, vagy nehezítheti az ízületi szerkezetek gyógyulását. A Duo-Flex® kutyahám használatában azonban nemcsak az ízületeket.

2. A KUTYA MELLKASÁRA SIMULÓ MELLPÁRNA ÉS ÍGY A MELLŐV KÉNYELNESEBB ÉS BIZTONSÁGOSABB FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNYT NYÚJTANAK.

Az új fejlesztéssel rugalmas mellőv kialakítása védelmi a kutya és a porózson minden rezdülése és kiküszöbölje a porózson vezetés során fellépő mikrorezgések okozta káros hatásokat.

1. DUO JÓLLÁTHATÓSÁGI ELEM (fényvisszaverő, foszforeszkáló)
2. ELASZTIKUS LÁMPARTÓ
3. CSERÉLHETŐ OLDALFELIPAT
4. DUO-FLEX® RUGALMAS ELEM
5. DUO-FLEX® CSERÉLHETŐ MELLŐV ÉS MELLPÁRNA
6. CSERÉLHETŐ MELLŐV-FELIRAT-TÁBLA

IDC Longwalk kutyahám:

6. Eredmények ismertetése

Szabadalmat adtunk le a rugalmas mellövű kutyahám legoptimálisabb, tartós felhasználásra gyártható verziójáról, számadatokkal, számításokkal, méretezéssel, gyártástechnológiai részletekkel.

A végleges verzió alapján a hám két, egymástól oldható fő részből, a mellpárnás mellöv részből és a rugalmas elemeket tartalmazó testrészből (nyereg) áll.

Nemzetközi kiállításokon került bemutatásra és értékesítésre a Duo-Flex rendszerrel ellátott Powerhám. Továbbá megindult a végleges kialakítása az IDC Longwalk kutyahámnak, melyben szintén a Duo-Flex rugalmas rendszer kapott helyet. Terveink szerint a Duo-Flex Powerhám elsődlegesen a városi közönségnek, míg a Longwalk kutyahám a gyakran kiránduló vásárlóknak kínál megoldást.

Több év küzdelem és az amerikai jogi képviselőnk leváltása után, az USA szabadalmi hivatalában végre elfogadták a rugalmas mellövű kutyahám szabadalmi bejelentésünket, melynek továbbfejlesztett verzióját már az SZTNH felé is leadtuk.

Az EU szabadalmi hivataltól - több módosítás után - várjuk a pozitív visszajelzést az első rugalmas mellövű szabadalmi bejelentésünk elfogadásának irányában.

A hámok tesztelése során a pórzártató karika magasságában a hámokon a súrlódásból eredő elszíneződések keletkeztek, ezért új dizájn kifejlesztése vált szükségessé a hám nyeregrészének színében. A formatervezési mintákban leadott színösszeállítások több nyeregrész modell esetében a pórzártató karika alatt szürke alapszín mutatnak, mely egyrészt összevág a color&gray kollekciónk színösszeállításával, másrészt hosszútávon sem mutatja meg a fémalkatrészek által megjelenő elszíneződéseket így elmondható, hogy a szürke alapszín és az egyéb alapszínek kombinációjából kialakítottunk egy új színvilágot a rugalmas kutyahámjainkkal.

A termékek neve a Duo-Flex Powerhám és az IDC Longwalk Kutyahám lett.

Mellékletek:

A termék fejlesztése és tesztelése során készített jegyzőkönyvek

- ✓ DuoFlex-nyúlás és kopás tesztje jegyzőkönyv_ORÓSÓ95 Kft_201708
- ✓ DuoFlex-nyúlás és kopás tesztje video_ORÓSÓ95 Kft_201708.jpg
- ✓ DuoFlex-szakítóvizsgálati jegyzőkönyv_3_54-2018_Innovatext_20180314
- ✓ Hámkarika-szakítóvizsgálati jegyzőkönyv_Furtinox Kft
- ✓ Kutyahám mechanikai vizsgálata_IngTex-201707

Kelt: Szigetszentmiklós, 2018.03.31.

K9-SPORT KFT.
H-2310 Szigetszentmiklós,
Ipar u. 10-12.
Asz.: 14762345-2-13

.....
Sebő Gyula
ügyvezető

